

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕШЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ С ПОДЭТАЖНОЙ ОТБОЙКОЙ РУДЫ В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Ш.И. Хакимов,
О.С. Кобилов

Навоийский государственный горно-технологический университет,
olimjonkobilov@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В работе представлена усовершенствованная система разработки с подэтажной отбойкой руды отличающиеся тем, что внутри подэтажного блока создается искусственные целики из твердеющих смесей для управления массивом горных пород в сложных геомеханических условиях разработки жильных месторождений.

Ключевые слова: жильная месторождения, подземная разработка, подэтажная отбойка, подэтажные штреки, естественный целик, потери руды, устойчивость массива, безопасность, твердеющая закладка, закладочные камеры.

ABSTRACT

The paper presents an improved development system with sublevel ore breaking, characterized in that artificial pillars are created inside the sublevel block from hardening mixtures to control the rock mass in difficult geomechanical conditions for the development of vein deposits.

Key words: vein deposit, underground mining, sublevel breaking, sublevel drifts, natural pillar, ore loss, massif stability, safety, hardening backfill, backfill chambers.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день, предотвращение потерь и разубоживание руды при известных технологических схемах подземной геотехнологий добычи жильных месторождений требуют дополнительных материальных средств и трудовых ресурсов, что ставит под сомнение целесообразность их применения. Сложившаяся данная ситуация в горнодобывающей отрасли обусловлена несовершенством применяемых систем разработки с учетом используемых технических средств, обеспечить добычу минерального сырья на конкурентоспособном уровне [1 – 4].

Многие технологические схемы жильных месторождений, не пригодны к применению в сложных геомеханических условиях, поскольку отработать между камерных целиков находящиеся в условиях высокой концентрации напряжений становится невозможным. Размеры этих целиков зависит от множества факторов и параметров очистного пространства. Увеличение глубины разработки приводит к увеличению размера целика и значительной потере руды в целиках.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Системы с закладкой выработанного пространства из-за высокой трудоемкости работ и несовершенства известных вариантов имеют ограниченное применение. Но в связи с понижением глубины разработки и усложнением горно-геологических условий, а также внедрением малогабаритной самоходной техники область их применения расширяются.

Системы разработки с твердеющей закладкой получили распространения при разработке мощных месторождений богатых руд, залегающих в сложных горно-геологических условиях. Применение систем разработки с твердеющей закладкой связано, прежде всего, с увеличением глубины разработки и ценностью добываемых руд. Решается целый ряд производственных задач, направленных на повышение эффективности и безопасности ведения горных работ, полноту извлечения запасов, сохранение земной поверхности под охраняемыми объектами и конкурентоспособности руды на мировых рынках

Твердеющая закладка успешно применяется за рубежом – в Канаде, США, Японии, Швеции, Финляндии, Индии, Германии, Австралии при разработке полиметаллических, медных, железных и других руд [5 – 8].

В настоящее время системами с твердеющей закладкой в странах СНГ добывается 25 % руд цветных и ценных металлов, в Австралии – 30, в Канаде – 40, в Финляндии – 85, во Франции – 87. Это свидетельствует об эффективности ее применения, несмотря на дополнительные расходы, которые перекрываются качеством полученной продукции и снижением затрат на обогащение.

Применение твердеющей закладки обеспечивает полноту выемки руды при минимальных потерях и безопасность ведения горных работ, снижая экологическую нагрузку на промышленные регионы.

Данный способ управления горным давлением на жильных месторождениях ценных руд не получили существенного распространения, несмотря на то обстоятельство, что происходит постоянное понижение глубины горных работ и возрастает экономическая составляющая на приобретение закладочных материалов. Для сокращения стоимость закладочных работ необходимо снизить расход твердеющей смеси путем создание целиков в замен полной закладки. При разработки рудных месторождений подземным способом наиболее часто применяется нисходящий порядок ведения горных работ. В этом случае искусственные целики испытывают давление призмы сползания, доходящей до поверхности, которая увеличивается с понижением горных работ, что предопределяет необходимость увеличения размеров искусственных целиков и их прочность [9-10]. Глубина ведения горных работ является главным критерием, регламентирующим прочность закладочного массива из твердеющих смесей. Анализ крупнейших отечественных рудников по добыче руд черных и цветных металлов подземным способом системами разработки с твердеющей закладкой позволил выявить закономерную тенденцию изменения прочности твердеющей закладки в зависимости от глубины разработки месторождений.

Таким образом, одним из перспективных направлений снижения потери руды в естественных междукамерных целиках при отработке жильных

месторождений является применение новых технологических решений совершенствования систем разработки с подэтажной отбойкой и созданием искусственные целики твердеющей закладкой для управления массива, в сложных условиях жильных месторождений.

РЕЗУЛТАТЫ

В соответствии изложенного в исследованиях были рассмотрены несколько вариантов системы разработки с подэтажной отбойкой руды и искусственными целиками [11-15], как наиболее преимущественный вариант представлен в рис. 1.

Работы по возведению искусственных целиков в представленном варианте осуществляются одновременно на всех подэтажах в следующем порядке:

1. Путем разбуривания, заряжания и взрывания комплекта шпуров по форме клина, производится расширение и образование купола потолочины над подэтажным штреком до требуемого размера. При этом краевые шпуры бурятся под углом не менее 45 градусов.

2. Из вышележащих подэтажных штреков до сбойки с верхушкой потолочины пробуриваются скважин необходимой для спуска твердеющего материала и создания искусственного целика.

3. Создается закладочная выработка для твердеющей смеси. При этом осыпанная руда со стороны выработанного служит как стенки выработки с одной стороны, а противоположная сторона создаётся путем образования вала из отбитой руды.

4. Заполняется закладочной выработки с твердеющей закладкой добавлением в ее состав крупных породных заполнителей.

Существующие расчетные методики позволяют определять размеры междукамерных целиков практически в любых горнотехнических условиях.

Рис. 1. Технологическая схема с подэтажным обрушением руды и формированием искусственных целиков из твердеющей закладки, подаваемые по скважину:

1 – заезд к рудоспуску; 2 – подэтажный штрек; 3 – рудоспуск; 4 – открытая выработанная пространства; 5 – отбитая руда; 6 – скважин; 7 – место заложения очередного целика многоугольной формы; 8 – не отбитая руда; 9 – перегородка из рудной насыпи; 10 – положения выработки (сосуды) для устройства целика;

Так, для маломощных и средней мощности залежей при расположении камер по простиранию можно использовать методику ВНИМИ, базирующаяся на гипотезе Турнера Шевякова.

Рис. 2. Графики изменения ширины междукламерных целиков (а) в зависимости от глубины ведения горных работ (Н), угла падения рудного

тела (α), длины камеры (L_k) и трещиноватости пород в пределах прочности пород к сжатию $\sigma_{сж}=110$ МПа и $\sigma_{сж}=160$ МПа

Итак, в соответствии данной методики разработан алгоритм для расчетов на компьютере, расчеты выполнены для различных геомеханических условий и построены соответствующие компьютерные графики (рис. 2).

Из графиков видно, что, в зависимости от изменения геомеханических условий залегания месторождения, устойчивая ширина целика колеблется в диапазонах 4,0м ÷ 18м. При этом, увеличение глубины горных работ (Н) и трещиноватости пород, а также уменьшения длины камеры (L_k), приведет к существенному увеличению ширины целика. Устойчивая ширина целика снижается при увеличении угла падения рудного тела (α) и предела прочности к сжатию ($\sigma_{сж}$).

Динамика нагружения искусственных целиков существенно зависит от порядка отработки залежей. Поэтому нормативная прочность для одних и тех же условий будет неодинаковой при различном порядке отработки. Можно выделить два основных случая ее расчета.

Системы разработки с двух стадийной выемкой. В этих системах сначала отрабатывают камерные запасы (в один или несколько приемов) под защитой рудных блоковых (или панельных) целиков, а затем извлекают блоковые (или панельные) целики между заложенными камерами.

В качестве нормативной принимают максимальный, из величин прочности закладки при сжатии, рассчитанных для стадии отработки камер, МПа:

Таким образом, на основе известной методики выполнены расчеты на компьютере, определены нормативные прочности твердеющей закладки для систем разработки с двух стадийной выемкой. Полученные результаты представлены на рис. 3.

Рис. 3. Графики изменения нормативной прочности целика при системе разработки с подэтажной отбойкой и искусственными целиками (Б_{сж1}- прочность целика из твердеющих смесей в первой и Б_{сж2} -второй стадиях разработки) зависимости от длины (L), угла падения рудного тела (α) и 1,5 кратном запасах прочности

Из графиков видно что, в сложных условиях нормативный предел прочности твердеющей закладки в зависимости от значений этих параметров колеблется от 0,1 МПа до 4,0 МПа. Это соответствует к прочностным характеристикам бетонов марки М 50 из цементных твердеющих материалов.

Эффективность предлагаемой технологической схемы определяется

$$\mathcal{E}_3 = \mathcal{C} - \mathcal{Z}_{\text{пер}} - \mathcal{Z}_{\text{д.тв.з}} , \quad (1)$$

где \mathcal{C} – ценность металла, у.е./г;

$\mathcal{Z}_{\text{пер}}$ – себестоимость переработки и прочих затрат, у.е./г;

$\mathcal{Z}_{\text{д.тв.з}}$ – себестоимость добычи руды с учетом затрат на укладку твердеющей закладки, у.е./г;

$$\mathcal{Z}_{\text{д.т.з}} = \frac{\mathcal{P}_{\text{уд}} * \mathcal{Z}_{\text{доб}}^I + \mathcal{C}_{\text{т.з}} * q_{\text{т.з}} + \mathcal{Z}_{\text{доб}}^I * \mathcal{K}_{\text{у.з}}}{\mathcal{C}} , \quad (2)$$

$\mathcal{P}_{\text{уд}}$ – удельный объем возвращаемых потерь руды в целиках на 1м³ добытой руды, д. ед./м³;

$\mathcal{Z}_{\text{доб}}^I$ – затраты на добычу руды, в обычных условиях без закладки выработанного пространства, у.е./м³;

$C_{т.з.}$ – стоимость твердеющего закладочного материала, у.е./м³;

$q_{т.з.}$ – удельный расход твердеющего закладочного материала на 1 м³ добытой руды, м³/м³;

c – содержание металла, гр./м³;

$k_{у.з.}$ – коэффициент учитывающий материально-трудовых затрат на дополнительные нарезные работы под устройство искусственных целиков. Значение $k_{у.з.}$ принимается: при комбинированной системе разработки с магазинированием руды с естественными целиками и твердеющей закладкой 0,1-0,15; при подэтажной отбойки руды с комбинированным использованием естественных рудных и искусственных целиков твердеющей закладкой 0,12-0,2.

На рис. 4 представлены графики изменения объемов возвращаемых потерь руды в целиках блока (участка) построенные результатами компьютерных расчетов

Рис. 4. Графики зависимости объемов возвратной потери руды в целиках от глубины отработки, трещиноватости массива и угла падения рудного тела, длины блока и предела прочности пород на сжатие при системе разработки с подэтажной отбойкой руды и искусственными целиками из твердеющих смесей

Удельный расход твердеющей закладки определен по методике с учетом условия залегания, как глубины отработки, трещиноватости массива, угла падения рудного тела, длины блока и напряжения массива и представлены графически на рис.5.

Рис. 5. Графики изменения удельного расхода твердеющей закладки в зависимости от условия залегания и свойства жил при системе разработки подэтажной отбойки руды с использованием искусственных целиков

Полученные графики показывают, что, удельные расходы твердеющей закладки в зависимости от условий залегания и характеристики жил увеличиваются с одинаковой закономерностью, одной из главных факторов которых является расстояние между целиками (или длина камеры). При этом, снижения удельного расхода твердеющей закладки можно достичь, за счет увеличения расстояния между целиками (или длины камеры) и соответствующим увеличением ширины искусственных целиков до устойчивых

Итак, окончательные результаты расчетов, оформлены в виде компьютерных графиков и представлены на рис. 6

Рис. 6. Графики изменения прибыли в зависимости от глубины разработки, длины камеры и угла падения рудного тела, при подэтажной системе разработки с твердеющей закладкой столбчатой формой целиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты исследования показывает, что предложенная технология ведения очистных работ позволяет повысить производительность и безопасность труда, снизить себестоимость добычи, а также обеспечить рентабельную отработку, как камерных запасов руды, так и запасы в естественных рудных целиках, оставляемые ранее по технологическим причинам.

Основными достоинствами этой схемы это создание прочного целика, надежной безопасностью, простая организация очистных работ, меньшие материальные затраты по сравнению с системой разработки с закладкой очистного пространства. Достижение высокие качественные и количественные показатели добычи руды, также расширение возможности применения самоходных машин в производственных процессах и операциях очистных работ.

Основные недостатки этой системы разработки, жесткая связь процессов отбойки руды с операциями сооружения целиков при подходе к линии их формирования.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Павлов А. М. Обоснование параметров эффективной подземной Геотехнологии жильных золоторудных месторождений В сложных условиях геологической среды. Автореферат Диссертации на соискание ученой степени, доктора технических наук. Иркутск-2013. Федеральной государственной бюджетной образовательной учреждении высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет».
2. Павлов А.М., Семенов Ю.М., Сосновский Л.И. Определение параметров устойчивых целиков и обнажений камер при разработке наклонных жил в криогенных зонах в условиях ирокиндинского золоторудного месторождения. Статья. ГИАБ 2008. Стр. 140-147. ГИАБ 2014. №10 С. 21-27.
3. Раимжанов Б.Р., Мухитдинов А.Т., Бекмурзаев Б.Б., Хасанов А.Р. Обоснование и выбор систем разработок для отработки рудных тел на нижних горизонтах рудника зармитан. ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 1. С. 41–49.
4. Эзозхонов А.Н. Определение технологических схем ведения горных работ на месторождениях Зармитанского рудного поля. Горный вестник Узбекистана. № 3 (54). 2013 г. Стр. 67-70
5. Гошковский С.В. Минерально-сырьевая база Украины и реализация положений горной хартии стран СНГ / С.В. Гошковский // Горный журнал. – 2007. – № 10. – С. 69 – 76
6. Кравченко В.П. Применение твердеющей закладки при разработке рудных месторождений / В.П. Кравченко, В.В. Куликов. – М.: Недра, 1974. – 200 с.
7. Петренко А.А. Разработка месторождений с опережающей выемкой богатых руд на большой глубине / А.А. Петренко, В.Г. Иванов. – М.: Недра, 1972. – 200 с.
8. Хомяков В.И. Зарубежный опыт закладки на рудниках / В.И. Хомяков. – М.: Недра, 1984. – 224 с.

9. Богуславский Э.И. Технология восходящей отработки месторождений на больших глубинах / Э.И. Богуславский, Д.Ю. Минаев // Горн. информ.-аналит. бюл. – 2005. – № 2. – С. 161– 165.

10. Требуков А.Л. Применение твердеющей закладки при подземной добыче руд / А.Л. Требуков – М.: Недра, 1981. – 172 с.

11. Хакимов Ш.И., Уринов Ш. Р. Подэтажная система с искусственными целиками из твердеющей закладки для разработки жил в сложных геомеханических условиях // Журнал «Горные науки и технологии». Том 6, № 4 (2021). С. 252 - 258. <https://mst.misis.ru/jour/issue/view/28>

12. Раимжанов Б.Р., Хакимов Ш.И., Хамзаев С.А. Sublevel Mining System with Artificial Pillars Made of a Hardening Backfills for The Development of Veins in Difficult Geomechanical Conditions // Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – Vol. 03. – Issue 12-12. – 2021. – P.98-103. <https://zienjournals.com /index.php /tjm/article/view/394>

13. Раимжанов Б.Р., Хакимов Ш.И., Хамзаев С.А., Равшанов А.А. Технологическая схема подэтажной системы разработки с искусственными целиками из твердеющих смесей для сложных геомеханических условий // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2022. – 1(88), – С. 16-20.

14. Хакимов Ш.И., Таджиев Ш.Т., Кобилов О.С., Гиязов О.М. Обоснование высоты этажа при разработке крутопадающих жильных месторождений // Горный вестник Узбекистана №1 (80) 2020 г. – с. 7-9.

15. Ш.И. Хакимов, Ш.Т. Таджиев, О.С. Кобилов, У.Т. Ашуралиев Обоснование количества перегрузочных узлов в рабочих горизонтах шахты при использовании подземного транспорта и погрузочно-доставочных машин // Ф79 Форум гірників–2019: матеріали міжнар. конф., 26–27 вересня 2019 р., м. Дніпро: Журфонд, 2019 г. – 379 с.